

**MILLIY QO‘SHIQCHILIKNI TAHLIL QILISHDA “IJRO MODELI”
TUSHUNCHASINING ILMIY ASOSLARI**

Beknazar Dustmurodov

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası professori

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘zbek milliy qo‘shiqchiligini ilmiy tahlil qilishda keng qo‘llanib kelinayotgan janr yondashuvining metodologik cheklangan jihatlari asoslab beriladi. Tadqiqotda milliy qo‘shiqchilikni faqat janr, repertuar yoki ijro texnikasi orqali baholash zamonaviy ijrochilik jarayonlarini to‘liq izohlab bera olmasligi ko‘rsatib beriladi. Shu asosda “ijro modeli” tushunchasi nazariy-metodologik kategoriya sifatida ilmiy muomalaga kiritiladi. Ijro modeli ijrochining funksiyasi, sahna muhiti, auditoriya xususiyati va badiiy maqsadning o‘zaro bog‘liqligi asosida shakllanuvchi tizim sifatida talqin qilinadi. Maqolada ushbu yondashuvning musiqashunoslik va san’at ta’limidagi ilmiy-amaliy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: milliy qo‘shiqchilik, ijro modeli, janr yondashuvi, ijrochilik tahlili, musiqashunoslik metodologiyasi.

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ» В АНАЛИЗЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Бекназар Дустмуродов

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

профессор кафедры «Национальное вокальное искусство»

АННОТАЦИЯ

В данной статье обосновываются методологические ограничения жанрового подхода, широко используемого в научном анализе узбекского национального пения. Исследование показывает, что оценка национального пения только по жанру, репертуару или исполнительской технике не может в полной мере объяснить современные исполнительские процессы. На этой основе в научный оборот вводится понятие «исполнительская модель» как теоретическая и методологическая категория. Исполнительская модель интерпретируется как система, сформированная на основе взаимосвязи функции исполнителя, сценической среды, характеристик аудитории и художественной цели. В статье подчеркивается научное и практическое значение этого подхода в музыковедении и художественном образовании.

Ключевые слова: национальное пение, исполнительская модель, жанровый подход, анализ исполнения, методология музыковедения.

**SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF THE “PERFORMANCE MODEL”
IN THE ANALYSIS OF NATIONAL SINGING**

Beknazar Dustmurodov

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Professor, Department of National Singing

ABSTRACT

This article substantiates the methodological limitations of the genre approach, which is widely used in the scientific analysis of Uzbek national singing. The study shows that assessing national singing only through genre, repertoire or performance technique cannot fully explain modern performance processes. On this basis, the concept of "performance model" is introduced into scientific circulation as a theoretical and methodological category. The performance model is interpreted as a system formed on the basis of the interrelation of the function of the performer, the

stage environment, the characteristics of the audience and the artistic goal. The article highlights the scientific and practical significance of this approach in musicology and art education.

Keywords: national singing, performance model, genre approach, performance analysis, musicology methodology.

O'zbek milliy qo'shiqchiligi xalqning tarixiy xotirasi, estetik tafakkuri va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi murakkab san'at tizimi hisoblanadi. Milliy qo'shiqchilik asrlar davomida xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot va amaliy ijrochilik tajribasi asosida shakllanib, avloddan-avlodga uzatilgan [1, 12-b]. Ushbu san'at turini ilmiy jihatdan o'rganish jarayonida musiqashunoslik fanida, asosan, janrga asoslangan yondashuv ustuvor bo'lib kelgan.

Mavjud ilmiy adabiyotlarda milliy qo'shiqchilik ko'pincha "mumtoz", "xalqona" va "zamonaviy (estrada)" kabi yo'nalishlarga ajratilib tahlil qilinadi [2, 41-b]. Bu tasnif tarixiy va nazariy jihatdan muayyan darajada asoslangan bo'lsa-da, zamonaviy ijrochilik jarayonlarining murakkablashuvi ushbu yondashuvning cheklangan jihatlarini yuzaga chiqarmoqda.

Bugungi kunda bir xil janr doirasida turli estetik vazifa bajaruvchi ijrolar mavjud. Masalan, mumtoz ashula sahna-konsert sharoitida, ta'lim jarayonida yoki ommaviy madaniy tadbirlarda turlicha funksiyani bajaradi. Janr yondashuvi esa bu funksional farqlarni hisobga olmaydi. Natijada ijrochilikni ilmiy baholashda subyektivlik kuchayadi va tahlil yuzaki xarakter kasb etadi [3, 88-b].

Mazkur holat milliy qo'shiqchilikni o'rganishda yangi metodologik yondashuv zaruratini yuzaga keltiradi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu maqolada "ijro modeli" tushunchasi ilmiy asoslanib, milliy qo'shiqchilikni funksional tizim sifatida tahlil qilish imkoniyatlari ochib beriladi.

Janr yondashuvi musiqashunoslikda tasniflash va tarixiy jarayonlarni tizimlashtirish vazifasini bajaradi. Biroq janr tushunchasi, asosan, musiqiy shakl, lad tizimi va kelib chiqish manbalariga asoslanadi. Ijrochilik jarayonining funksional jihatlarini esa ko'pincha ikkilamchi omil sifatida qaraladi [4, 56-b].

Milliy qo'shiqchilikda esa ijrochilik faqat musiqiy matnni qayta ijro etish emas, balki muayyan madaniy vazifani bajarish jarayonidir. Masalan, bir qo'shiq o'quv jarayonida estetik namuna sifatida, sahna ijrosida esa kommunikativ vosita sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Janr yondashuvi bunday tafovutlarni aniqlash imkonini bermaydi.

Bundan tashqari, zamonaviy sahna sharoitida milliy qo'shiqchilik ommaviy auditoriyaga moslashgan holda ijro etilmoqda. Bu jarayonda aranjirovka, sahna obrazlari va texnik vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. Janr yondashuvi esa ushbu omillarni tahlil obyektini sifatida yetarli darajada qamrab olmaydi [5, 73-b].

Shu sababli, milliy qo'shiqchilikni faqat janr doirasida tahlil qilish uning real ijrochilik tabiatini to'liq aks ettira olmaydi. Bu esa yangi metodologik kategoriyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

"Ijro modeli" tushunchasi ijrochilikni statik hodisa emas, balki dinamik va funksional jarayon sifatida talqin qilishga imkon beradi. Ushbu tushuncha ijroni bir nechta o'zaro bog'liq komponentlar tizimi sifatida ko'rib chiqadi.

Ijro modeli quyidagi asosiy komponentlardan tarkib topadi:

1. Ijrochining funksiyasi. Ijrochilikning asosiy vazifasi nimaga qaratilgani (madaniy merosni saqlash, ijtimoiy muloqot, ommaviy ta'sir) aniqlanadi [6, 92-b].
2. Sahna muhiti. Ijroning amalga oshirilish sharoiti (an'anaviy muhit, professional sahna, ommaviy madaniyat makoni) ijro shakliga bevosita ta'sir ko'rsatadi.
3. Auditoriya. Ijro kimga mo'ljallangani ijro uslubi va mazmunini belgilovchi muhim omil hisoblanadi [7, 48-b].

4. Badiiy maqsad. Ijroning estetik va kommunikativ vazifasi (tarbiyaviy, estetik, emotsional ta'sir). Mazkur komponentlarning o'zaro uyg'unligi muayyan ijro modelini shakllantiradi. Shu bois, ijro modeli janrga bog'liq bo'lmasdan, turli janrlarda namoyon bo'lishi mumkin.

Tahlil natijalariga ko'ra, milliy qo'shiqchilikda uchta asosiy ijro modeli aniqlanadi.

An'anani saqlovchi ijro modeli. Ushbu modelda ijro milliy musiqiy merosni asl holatiga maksimal darajada yaqin holda yetkazishga qaratiladi. Ijro texnikasi, intonatsiya va bezaklar qat'iy me'yorlarga bo'ysundiriladi. Ijrochining individual talqini cheklangan bo'lib, an'ana ustuvorlik kasb etadi [8, 154-b].

Ijtimoiy-kommunikativ ijro modeli. Bu modelda ijro auditoriya bilan bevosita muloqot vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Matn mazmuni, emotsional ifoda va dramatik urg'ular muhim ahamiyat kasb etadi. Ijro jamiyatdagi muayyan ijtimoiy g'oyalarni yetkazishga xizmat qiladi [9, 118-b].

Ommaviy-sahnaviy ijro modeli. Mazkur model ommaviy auditoriyaga mo'ljallangan bo'lib, sahna obrazlari, aranjirovka va texnik vositalar muhim rol o'ynaydi. Bu model milliy qo'shiqchilikning zamonaviy madaniy muhitga moslashuvini ifodalaydi [10, 84-b].

Ijro modeli yondashuvi milliy qo'shiqchilikni baholashda subyektivlikni kamaytiradi. Ushbu yondashuv orqali ijroning janrga mosligi emas, balki funksional vazifaga mosligi tahlil qilinadi. Pedagogik jihatdan, ijro modeli yondashuvi talabalarda ijrochilikni ongli ravishda anglash ko'nikmasini shakllantiradi. Talaba nafaqat kuylashni, balki ijroning maqsadini tushunishni o'rganadi. Bu esa professional tayyorgarlik sifatini oshiradi [11, 67-b].

Mazkur tadqiqot milliy qo'shiqchilikni tahlil qilishda amalda ustun bo'lib kelayotgan janrga asoslangan yondashuv zamonaviy ijrochilik jarayonlarini to'liq izohlash uchun yetarli emasligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, bir xil janr doirasida turli badiiy, ijtimoiy va kommunikativ vazifalarni bajaruvchi ijrolar mavjud bo'lib, ularni faqat "mumtoz", "xalqona" yoki "zamonaviy" kabi tasniflar orqali baholash metodologik cheklanishlarga olib keladi.

Tahlil natijalariga ko'ra, milliy qo'shiqchilikni funksional jihatdan o'rganish imkonini beruvchi "ijro modeli" tushunchasi ushbu bo'shliqni to'ldiruvchi nazariy kategoriya sifatida namoyon bo'ldi. Ijro modeli ijrochining funksiyasi, sahna muhiti, auditoriya xususiyatlari va badiiy maqsad o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga olgan holda ijrochilik jarayonini tizimli ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv ijroni statik musiqiy matn sifatida emas, balki dinamik madaniy jarayon sifatida talqin qilishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda ajratib ko'rsatilgan an'anani saqlovchi, ijtimoiy-kommunikativ va ommaviy-sahnaviy ijro modellari milliy qo'shiqchilikda bir-birini inkor etuvchi emas, balki o'zaro to'ldiruvchi funksional yo'nalishlar ekanligi aniqlandi. Ushbu modellar milliy qo'shiqchilikning tarixiy davomiyligini, ijtimoiy faolligini va zamonaviy madaniy muhitga moslashuvchanligini ta'minlovchi tizimli omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Ilmiy jihatdan, ijro modeli yondashuvi milliy qo'shiqchilikni baholashda subyektiv mezonlardan voz kechib, aniq tahliliy kriteriyalar asosida xulosa chiqarish imkonini yaratadi. Bu esa ijrochilikni "yaxshi" yoki "yomon" kabi umumiy baholar bilan emas, balki uning funksional mosligi, maqsadi va auditoriya bilan munosabati nuqtayi nazaridan baholashga sharoit yaratadi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, tadqiqot natijalari milliy qo'shiqchilik fanini o'qitishda ijro modeliga asoslangan yondashuvni joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv talabalarda faqat ijro texnikasini emas, balki ijrochilik jarayonining mazmuni, vazifasi va badiiy mas'uliyatini anglash ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada, milliy qo'shiqchilik ta'limida ijrochilik va tahlil o'rtasidagi uzviy bog'liqlik mustahkamlanadi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot milliy qo‘shiqchilikni o‘rganishda “ijro modeli” tushunchasini qo‘llash ilmiy-metodologik jihatdan asosli ekanini ko‘rsatdi. Ushbu yondashuv milliy musiqa san’atini zamonaviy madaniy jarayonlar kontekstida tahlil qilish, uni o‘rganish va o‘qitishda yangi ilmiy yo‘nalishlarni ochib beradi hamda kelgusida musiqashunoslik, san’at pedagogikasi va madaniyatshunoslik tadqiqotlari uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rajabiy Y. *O‘zbek xalq musiqasi*. — Toshkent: Fan, 1972.
2. Fitrat A. *O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi*. — Toshkent, 1993.
3. Jabborov I. *O‘zbek musiqa san’ati tarixi*. — Toshkent, 2004.
4. Ermanova, D. (2024). ABOUT MUSIC CULTURE AND PIANO. *Modern Science and Research*, 3(10), 76-79.
5. Dauletbek, A., & Dilafruz, E. (2025). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL MASTERY IN TEACHING VARIETY PERFORMANCE TO STUDENTS. *SHOKH LIBRARY*.
6. Ermanova, D. (2025). FORTEPIANODA ESITIV QÁBILETIN RAWAJLANDIWDIŃ ÁHMIYETI. *Modern Science and Research*, 4(2), 188-190.
7. Ermanova, D. (2025). BOSHLANG‘ICH FORTEPIANO TA‘LIMI VA FORTEPIANO CHALISHNING DASTLABKI BOSQICHI. *Inter education & global study*, (2), 582-592.
8. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San’ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
9. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
10. Nazarbaevna, Q. A., & Saliyevna, Y. Z. (2025). SPECIFIC FEATURES AND CHALLENGES OF TEACHING AMATEUR CHOREOGRAPHY TO STUDENTS. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 3(10), 95-103.
11. QOLQANATOV, A. (2023). “O ‘ZBEKKONSERT” DAVLAT MUASSASASI FAOLIYATI: TADQIQOT VA TAHLIL. *TA‘LIM VA INNOVATION TADQIQOTLAR*, 12, 8-14.
12. Kolkhanatov, A. (2023). IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 2, 67-69.
13. QOLQANATOV, A. (2024). MA‘DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN. *News of UzMU journal*, 1(1), 1.
14. Nazarbai, K. A. (2023). NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 65-70.
15. Kalkanatov, A. (2023). PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 2, 19-23.
16. Kalkanatov, A. (2023). THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 2, 7-10.
17. Nazarbaevich, Q. A. (2025). FORMATION OF THEORY AND PRACTICE OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART. *SHOKH LIBRARY*, 1(13).
18. O‘G‘Li, R. N. F., & Todjedinovich, U. T. (2024). RENEWABLE UZBEKISTAN IS IN DEVELOPMENT THE ROLE OF THE FIELD OF CULTURE AND ART. *Research Focus*, 3(5), 323-236.
19. O‘G‘Li, R. N. F., & Todjedinovich, U. T. (2024). MILLIY QADRIYATLAR–JAMIYAT TARAQQIYOTINING MANBAI. *Research Focus*, 3(5), 320-322.

20. Ugli, R. N. F., & Todjidinovich, U. T. (2024). MAIN CHARACTERISTICS AND DIRECTIONS OF PRODUCTION ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF AN AUDIOVISUAL PROJECT. *Research Focus*, 3(5), 316-319.
21. Olimjonova, M., and J. Nishonova. "ACTING ARTS: TRADITIONS AND ISSUES OF DEVELOPMENT." *Science and Innovation* 1.8 (2022): 33-36.
22. Toxirjonova, Muhlisa, and Jumagul Nishonova. "NOMODDIY MADANIY MEROS JAMIYATIMIZ DURDONASI." *Молодые ученые* 2.2 (2024): 133-134.
23. Рахимов, Б. М., & Худайберганаова, М. А. (2017). О роли музыки в жизни человека. *Молодой ученый*, (31), 74-77.
24. Худайберганаова, М. О. (2024). SUN'IY INTELLEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB MUSIQA DARSLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH.(PREZIDENT MAKTABLARI 6–7–SINF O 'QUVCHILARI MISOLIDA). In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 252-257). ООО «SupportScience».
25. Худайберганаова, М. (2024). О 'ZBEKISTONDA MUSIQA SAVODXONLIGI DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA FINLYANDIYA TAJRIBASIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *Nordic_Press*, 5(0005).
26. Oybekovna, K. M. RHYTHM AND ALGORITHM: THE SYNERGY OF MUSIC EDUCATION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
27. XUDAYBERGENOVA, M. (2025). MUSIQA TA'LIMI SOHASIDA FINLYANDIYA TAJRIBASI: PEDAGOGIK YONDASHUVLARNING TAHLILI. «*ACTA NUUZ*», 1(1.6. 1), 188-189.
28. Malika, K. (2025). THE DEVELOPMENT PATH OF MUSIC EDUCATION IN UZBEKISTAN AND ITS CURRENT CONDITIONS. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).
29. XUDAYBERGENOVA, M. (2024). О 'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA MUSIQA O 'QITISHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TAVSIFI. *News of the NUUZ*, 1(1.9. 1), 223-225